

Bild: sizsus/stock.adobe.com

Kultur vor Technologie: Über den wahren Erfolgsfaktor

CYBER READINESS Langfristige Verbesserungen der Cybersicherheit können nur durch eine bessere Risikokultur im Unternehmen erzielt werden. Die Integration dieser Veränderungen in die Unternehmensstrategie bringt zusätzlich positive Geschäftsergebnisse. Das ist Cyber Readiness.

AUTOREN CARLO PUGNETTI, ALBENA BJÖRCK UND STEFAN HUNZIKER

Für jedes Unternehmen wird Cybersicherheit zu einem immer kritischeren Risikofeld. Kriminelle nutzen technische und menschliche Schwächen gezielt aus; hinzu kommen systemweite Ausfälle wie kürzlich bei CrowdStrike sowie firmeneigene IT-Ausfälle. Im besten Fall kommt das betroffene Unternehmen mit einem Unterbruch des normalen Betriebs davon; im schlimmsten Fall drohen erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden. Führungskräfte müssen für die Resilienz des Unternehmens sorgen, also die Fähigkeit, nach einem Cybervorfall den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Dies beinhaltet Präventivmassnahmen, um dem Risikofall vorzubeugen, und Massnahmen zur Schadenreduktion. Diese Massnahmen werden in der Praxis aber oft passiv gelebt – man versucht, möglichst unbeschädigt aus der Situation herauszukommen und so schnell wie möglich den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Dass

es auch besser und proaktiver geht, zeigen die jüngsten Erkenntnisse aus der Risikoforschung, repräsentiert durch den Sammelbegriff «Risk Readiness» (Risikovorsorge). Die Risikovorsorge beschreibt eine produktivere und präventivere Einstellung zum Risiko: Durch gezielte organisatorische Ausrichtung, Agilität und Anpassungsfähigkeit können sich Unternehmen proaktiv auf Cyberrisiken vorbereiten und im besten Fall sogar von Cyber-Vorfällen profitieren. Bereit sein eben, und nicht nur resilient.

Was bedeutet aber Cyber Readiness konkret im praktischen Alltag? Was sollen Führungskräfte tun? Technische Entscheidungen sind und bleiben selbstverständlich wichtig; die Unternehmenskultur ist aber entscheidend. Dies betrifft sowohl die einzelnen Mitarbeitenden als auch die Organisation im Ganzen. Forschungsbemühungen des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern und der Zürcher Hochschule für

Angewandte Wissenschaften ZHAW haben die Risikovorsorge in der Schweiz wissenschaftlich untersucht. Die Forschung basiert auf Interventionen in sieben Firmen (Grossunternehmen und KMU aus diversen Branchen) sowie auf 13 Interviews mit Führungskräften zu ihren Erfahrungen, wie sich die Risikovorsorge im Cyberbereich in der Unternehmensstrategie verankern lässt. In diesem Artikel sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungen beschrieben (vgl. Tabelle 1).

DIE EINSTELLUNGEN DER MITARBEITENDEN PFLEGEN

Die Mitarbeitenden sind zugleich eine grosse Angriffsfläche und der effektivste Verteidigungsmechanismus gegen Cyberangriffe. Die Forschung zeigt eindeutig, dass normatives Training (du solltest A tun, B solltest du aber lassen) nicht messbar zu einer Verbesserung der Cybersicherheit führt. Wichtig dagegen ist die Einstellung der Mitarbeitenden, d. h.

wie sie das Risiko empfinden und wie sie ihre Rolle im Umgang mit Cyberrisiken verstehen. Besonders wichtig sind drei Komponenten:

- Ich und mein Unternehmen sind Ziel für Hacker. Also immer aufpassen. Niemand ist zu unbedeutend, um ein Ziel für Hacker zu werden.
- Ich – und nicht nur die IT-Abteilung – habe eine Verantwortung, meine Firma vor Cyberangriffen zu schützen. Ich habe eine Verantwortung, durch mein Verhalten sowohl die Angriffswahrscheinlichkeit zu reduzieren als auch die Effekte zu mindern.
- Ich kann Fehler machen, muss aber transparent damit umgehen. Es kann passieren, auf den falschen Link zu klicken. Sofort melden, damit sich das Unternehmen vorbereiten kann.

ANGRIFFE ALS LERNCHANCEN VERSTEHEN

Dass Firmen angegriffen werden, ist heute eigentlich selbstverständlich. Wichtig ist, wie sie mit einem Angriff umgehen. Auch aus Angriffen gegen andere Unternehmen lassen sich wichtige Schlüsse für das eigene Unternehmen ziehen und für eine Weiterentwicklung der Prozesse nutzen. Zum einen im Bereich Schutz: Was können wir tun, damit diese Art von Angriff in unserem Unternehmen keinen Erfolg haben wird? Zum anderen im Bereich Minderung: Wie soll das Unternehmen reagieren? Wer soll welche Aufgaben übernehmen, vor allem, um Kundenprozesse aufrecht zu erhalten und wichtige Informationen zu schützen? Welche Tools stehen wem zur Verfügung? Dies soll möglichst realitätsnah trainiert werden. Dieses Training muss als handlungsorientierte Präsenzschiulung und nicht nur theoretisch / individuell / online erfolgen. Denn nur so können Firmen- und situationsspezifische Schwächen diskutiert und die Relevanz für jeden Einzelnen aufgezeigt werden. Dadurch lassen sich entsprechende Verhaltensänderung erzielen.

TABELLE 1: READINESS IST EIN ERGEBNIS DER KULTUR, NICHT DER TECHNIK	
Die Einstellung der Mitarbeitenden gegenüber Cyberrisiken pflegen	Normatives Training reicht nicht aus. Wichtig sind diese Einsichten und Einstellungen der Mitarbeitenden: - Ich und mein Unternehmen sind ein Ziel für Hacker. - Ich, und nicht nur die IT-Abteilung, habe eine Verantwortung, das Unternehmen zu schützen. - Fehler können passieren; wichtig ist es, diese zu entschärfen.
Cyberangriffe sind Lernchancen	Aus Cyberangriffen und auch aus Angriffen gegen andere Unternehmen lernen. Diese Angriffe offen besprechen und die eigene Firma damit konfrontieren und verbessern.
Transparenz fördern und belohnen	Fehler der Mitarbeitenden, z. B. bei Phishing-Angriffen, nicht bestrafen, sondern den transparenten Umgang damit fördern und belohnen.

TRANSPARENZ FÖRDERN UND BELOHNEN

Fehler können passieren. Diese zu verschweigen, sich nicht darauf vorzubereiten oder nicht aus ihnen zu lernen ist die schlechteste Variante. So wie es aus der Innovationsforschung bekannt ist (fail early, fail fast!), sind Fehler eine wichtige Inspiration für Verbesserungen. Mitarbeitende schämen sich aber oft, wenn ihnen ein Fehler unterläuft, besonders in einem sicherheitsrelevanten Umfeld wie Cyberangriffen. Das führt dazu, dass Fehler nicht kommuniziert werden und die Lerneffekte verloren gehen. Die Veränderung im Umgang mit Fehlern liegt in der klaren Verantwortung der Unternehmensleitung. Zum einen ist hier der/ die CEO persönlich gefragt. Durch die vorbildliche, positive Verarbeitung einzelner Fehler entsteht eine proaktive Kultur, die Fehleranalyse fördert und zu einer ständigen Verbesserung führt. Die Gefahr, dass die Mitarbeitenden dann einfach unaufmerksam werden und ständig Fehler machen, besteht nicht. Erstens sind die Mitarbeitenden trainiert, Cyberrisiken als ihre

eigene Aufgabe zu verstehen. Zweitens sind sie in der Regel professionell und intrinsisch motiviert und möchten im Sinne des Unternehmens korrekt handeln.

FAZIT

Cyberrisiken zu entschärfen ist nicht nur eine Frage der Technik. Vielmehr ist es eine Frage der Unternehmenskultur, diesen Risiken proaktiv gegenüberzustehen und sie als wichtige Faktoren des Geschäftsumfelds zu verstehen. Diese kulturelle Eigenschaft des Unternehmens muss von den Führungskräften persönlich entwickelt, verankert und geschützt werden. Erreicht man diese proaktive Einstellung gegenüber Cyberrisiken, die Cyber Readiness, können Aktivitäten in der Cybersicherheit, die sonst rein defensiver Natur sind, das Kerngeschäft in einem grösseren Rahmen unterstützen.

Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden entwickeln und ihnen Vertrauen schenken, werden mit erhöhter Cybersicherheit und mehr Flexibilität im Kerngeschäft belohnt. Sie sind dann sowohl resilient als auch ready. ■

DIE AUTOREN

Dr. Carlo Pugnetti ist Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern. Schwerpunkt seiner Forschung ist das Verhalten von Assekuranz-Kunden, insbesondere Veränderungen, die das Risikoverhalten beeinflussen oder durch Technologieadoption entstehen.

Dr. Albena Björck ist Dozentin an der ZHAW School of Management and Law, wo sie über Purpose-Driven Strategic Management, Krisen und Erneuerung in internationalen Unternehmen forscht. Sie ist Chair der Strategic Management Division der Europäischen Management Akademie und Board-Mitglied bei der International Association for Crisis and Risk Communication (US).

Prof. Dr. Stefan Hunziker ist Professor für Risk Management am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) an der Hochschule Luzern. Dort ist er Leiter des Competence Centers für Risk- und Compliance-Management und Mitglied der Institutsleitung IFZ.